

BETON QORISHMASINING REOLOGIK XOSSALARI

**Ortikov Shodiyor Xolmurodovich
SamDAQU.**

**Xolmurodov Baxtiyor Shodiyor o'g'li
Regional Testing Center.
b.kholmurodov1995@mail.ru**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828773>

O'zbekistonda so'nggi yillarda barcha sohalar kabi qurilish sohasini rivojlantirishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan hukumat va davlat rahbarining farmon hamda qarorlari, qabul qilingan davlat dasturlari, ular ijrosini ta'minlash, tarmoqda islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar natijada bunyodkorlik ko'lamlari tobora kengayib bormoqda.

Qurilish sohasi mamlakatimiz milliy iqtisodiyotining barqaror o'sishiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan sohalardan hisoblanadi.

Bugungi kunda beton asosiy qurilish materiallaridan biri bo'lib, bino va inshootlar qurilishida keng qo'llaniladi. Betondan quyma, yig'ma va aralash (quyma-yig'ma) usullarda beton hamda temirbeton buyumlar va konstruksiyalar tayyorlanadi.

Beton qorishmasining asosiy xossalariidan biri uning qulay joylanuvchanligi yoki qoliplanuvchanligi ya'ni, berilgan shakl bo'yicha bir tekisda yoyilib qoplanishi va ayni vaqtda bir xilligini saqlashidir. Qulay joylanuvchanlik beton qorishmasining qolipni to'ldirish jarayonidagi harakatchanligi (yoyiluvchanligi) va plastikligi shuningdek, yorilmasdan deformatsiyalanishi bilan tavsiflanadi.

Beton qorishmasining turli sharoitlardagi holatini tavsiflash uchun uning yoyilishidagi chegaraviy zo'riqishining o'zgarish davri va qovushqoqligi kabi reologik xossalariidan foydalaniladi. Ushbu xossalarni aniqlash uchun turli-xil viskozimetrlardan foydalaniladi. Bunday tajribalar asosan ilmiy-tadqiqot laboratoriyalarda amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish sharoitida esa odatda beton qorishmasining harakatchanligi nazorat qilinadi. Bu esa tez va nisbatan oddiy holda beton qorishmasining zaruriy tavsiflarini aniqlash imkonini beradi.

Ma'lumki, beton qorishmasining xossalari doimiy bo'lib turmaydi. Sement va suvning o'zaro ta'siri natijasida qorishmada fizik-kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi va qorishmada qovushqoqlik hamda chegaraviy siljish zo'riqishlari ortadi.

Qorishma reologik xossalarining o'zgarish darajasi sement xiliga, Suv/Sement nisbatiga, qorishma haroratiga, qo'llaniladigan qo'shimcha va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.

Ishlab chiqarish sharoitida sifatli beton olish uchun beton qorishmasining reologik xossalari juda muhim hisoblanadi.

Amaliyotda esa beton va temirbeton buyumlarni ishlab chiqarish talablariga javob beradigan beton qorishmasi tarkibini loyihalash kerak bo'ladi. Demak bu muammoni hal qilish uchun beton qorishmasi tarkibi bilan uning reologik xossalari orasidagi o'zaro bog'liqlikni bilish va reologik xossalarni boshqarish dolzarb masala hisoblanadi.

Beton qorishmasini to'liq baholash, beton va temirbeton buyumlarni ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etish uchun qorishmaning boshqa xususiyat-larini ham bilish zarur va ularga quyidagilar kiradi: qorishmaning zichlanuvchanligi, bir turliligi, qatlamlanuvchanligi, qotish jarayonida hajmining o'zgarishi, havo yutuvchanligi, birlamchi mustahkamligi (zudlik bilan qolipdan chiqariladigan bikr beton qorishmalari uchun).

Beton qorishmasi xossalarning uni tayyorlashdan to qotgunicha doimiy o'zgarib turishi, beton qorishmasi va betonda sodir bo'ladigan murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarga bog'liq bo'ladi.

Yuqorida qayd qilinganidek, beton qorishmasi murakkab ko'p komponentli tizimdan iborat. Beton qorishmasi bog'lovchining suv bilan birikishidan hosil bo'lgan sement kristallari, to'ldiruvchi donalari, ko'pchilik hollarda maxsus qo'shilmalar va havo bilan to'lgan bo'shliqlardan tashkil topgan. Qattiq fazaning dispersli bo'laklari (zarralari) bilan suv orasida o'zaro ta'sir qiluvchi kuchlar bo'lganligi sababli ushbu tuzilma bog'lanish xususiyatiga ega bo'ladi va alohida reologik, fizik va mexanik xossalarga ega bo'lgan bir hil jinsli fizik massa sifatida qaraladi.

Beton xossalariga asosan sement xamirining miqdori va sifati o'z ta'sirini ko'rsatadi. Chunki aynan sement xamiriga dispers sistema sifatida suyuq va qattiq fazalar orasida ma'lum chegaraga ega. Bu esa molekulyar tishlashish kuchlarining kuchayishiga hamda tuzilma bog'lanuvchanligining oshishiga olib keladi. Beton qorishmasining xususiyatiga suv sarfi hal qiluvchi ta'sir qiladi. Suv butun tuzilma uchun tavsifli bo'lgan harakatlanuvchanlikni ta'minlovchi shuningdek, suyuq fazaning tuzilishida va bog'lanish kuchlarining ortishida muhim rol o'ynaydi.

Beton qorishmasining reologik tavsiflarini aniqlash uchun maxsus asboblardan va viskozimetrlardan foydalaniladi va ular ishlash prinsipi bo'yicha beshta guruhga bo'linadi:

1. Sement xamiri yoki beton qorishmasining quvur yoki teshikdan oqib o'tish tezligini aniqlashga asoslangan asbob. Ushbu asbob sement xamirining reologik xossalarini aniqlashda ko'p qo'llaniladi;
2. Sement xamiri yoki beton qorishmasiga konusning botish chuqurligini o'lchashga asoslangan asbob. Ushbu asbob yordamida sement xamiri bilan tajriba o'tkazishda aniq natija olish mumkin;
3. Ma'lum og'irlik va o'lchamdagi po'lat sharchaning qorishmaga botish tezligini aniqlashga asoslangan asbob (Desov asbobi). Tajriba odatda qorishmani zichlashtirishda o'tkaziladi;
4. Beton qorishmadan qovurg'ali plastinka, sterjen yoki silindrni sug'irib olish kuchini o'lchashga asoslangan asbob;
5. Orasiga beton qorishmasi joylashgan koaksial silindrning aylanishiga asoslangan asbob. Bunda ichki yoki tashqi silindr aylanishi mumkin.

Tajribani o'tkazish paytida beton qorishma qarshiligini bartaraf etadigan aylanish chastotasi va kuchi o'lchanadi.

Beton qorishmasi yoki sement xamirning reologik xossalarini aniqlashda ko'pincha titratish ta'siri qo'llaniladi. Bunday holda viskozimetrlar titratish uskunasi o'rnatiladi yoki ularning konstruksiyasiga titratuvchi moslamalar joylashtiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, beton qorishmasining reologik xossalarini aniqlashda tajribalarning aniqligi uning tuzilishi va tarkibiga bog'liq bo'ladi. Bir jinslilik qanchalik yuqori bo'lsa tajribalar shunchalik aniq chiqadi. Shu sababli qorishma komponentlarining o'lchamlari yiriklashganda shunga mos holda beton qorishma hajmi ortadi va asboblarning ishchi o'lchamlari ham kattalashadi.

References:

1. Sultanov A. A., To'laganov A. A., Meliev O. A., Qurbonov T. Yu va boshqalar. Qurilish materiallari va metallar texnologiyasi. -T.: "O'zbekiston" IPTD, 2013.
2. Akramov X. A., Nuritdinov X. N. Beton va temirbeton buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi. -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011.
3. Bajenov Yu. M. Texnologiya betona.- M.: Izdatelstvo Assotsiatsii stroitelnix vuzov, 2007.
4. Concrete technology. Standarts of bulding construction. 2015.

INNOVATIVE
ACADEMY